

ЮСУФ ҲАМАДОНИЙНИНГ ТАСАВВУФ ТАЪЛИМОТИГА КИРИТГАН УЧИНЧИ РАШҲАСИ ТАҲЛИЛИ

Нурматова Нигора Умаровна

Бухоро Давлат Технология Университети
“Ижтимоий фанлар ва жисмоний маданият”
кафедраси доценти, тарих фанлари номзоди

(93) 653-94-95 1968@inbox.ru

Ўзбекистон, Бухоро вилояти, Бухоро шаҳри

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15332241>

Аннотация. Мазкур мақолада Юсуф Ҳамадонийнинг тасаввуф таълимотига киритган учинчи раишҳаси “Сафар дар Ватан” – “Ватанга сафар” шиорининг зоҳирий ва ботиний мазмуни таҳлил қилинган. Мазкур раишҳадаги “Ватан” тушунчасини тор ва кенг маънода англаш мумкинлиги ёритилган. Толибни сафарда ёки ўз жойида муқим туриши ҳақида тариқат пирларининг турлича фикрлари солиштирма таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: Юсуф Ҳамадоний, тасаввуф, сафар дар Ватан, руҳий сафар, аслига интилмоқ, олами асгар, олами акбар, сайр, риёзат, мусулмон, мусофир, қалб, Аллоҳ.

АНАЛИЗ ТРЕТЬЕГО ПРИНЦИПА, ВВЕДЕННОГО ЮСУФОМ ХАМАДАНИ В УЧЕНИЕ СУФИЗМА

Аннотация. В статье анализируется внешнее и внутреннее содержание девиза Юсуфа Хамадани «Сафар дар Ватан» — «Путешествие на Родину», введенного в суфизм. Поясняется, что понятие «Родина» в данной статье можно понимать в узком и широком смысле. Представлен сравнительный анализ различных мнений гуру ордена относительно того, следует ли ищущему отправляться в путешествие или оставаться на своем месте.

Ключевые слова: Юсуф Хамадани, суфизм, путешествие на родину, духовное путешествие, стремление к сути, мир тесен, мир велик, прогулка, риязат, мусульманин, путешественник, душа, Бог.

ANALYSIS OF THE THIRD PRINCIPLE INTRODUCED BY YUSUF HAMADANI INTO THE TEACHINGS OF SUFISM

Abstract. The article analyzes the external and internal content of the motto of Yusuf Hamadani "Safar dar Watan" - "Journey to the Homeland", introduced into Sufism. It is explained that the concept of "Homeland" in this article can be understood in a narrow and broad sense. A comparative analysis of the various opinions of the gurus of the order is presented regarding whether the seeker should go on a journey or remain in his place.

Keywords: *Yusuf Hamadani, Sufism, journey to the homeland, spiritual journey, striving for the essence, the world is small, the world is great, walk, riyazat, Muslim, traveler, soul, God.*

Юсуф Ҳамадонийнинг инсон ўзлигини англашга, уни Ҳазрати Инсон зотига мансуб, мукаррам ва муаззам, улуғвор ва борлиқ гултожи эканлигини билиб, фахрланишига ёрдам берувчи тасаввуф таълимотига киритган учинчи рашҳаси “Сафар дар Ватан” – “Ватанга сафар”дир.

“Сафар дар Ватан” рашҳасининг мазмун-моҳиятини билиш учун аввало “сафар” ва “Ватан” тушунчаларини Юсуф Ҳамадоний қандай мазмунда тасаввур қилганини англаш лозим. “Сафар” тушунчаси зоҳирий ва ботиний мазмунга эга. Зоҳиран сафар мазмуни инсонни тана ёрдамида Ватани бўйлаб сафарини англатади. Бундай сафар илм олиш, хунар ўрганиш, сайр қилиш, кўчиш ва бошқа мақсадларда амалга ошиши мумкин.

Бундай сафар натижасида инсон кўпни кўради, турли инсонлар билан мулоқотга киради, турли шароитларда яшайди.

Сафарнинг ботиний мазмуни, руҳий сафардир. Бундай сафар инсоннинг ўзлиги, борлиги, ботинида ақли, шуури, фаҳму фаросати билан амалга ошади. Руҳий сафар инсондан кўпроқ куч-қувват, ирода ва истак, ихтиёр, хотира ва хаёл қувватини талаб қилади. Инсон хушёр,огох, вокиф бўлганида бундай сафар натижалли бўлади. Ботиний сафарда тана аъзолари кўз, қўл, оёқ ва бошқалар иштирок қилмай, балки ички ҳиссиётлар асосий роль ўйнайди. Бундай сафарда инсон ўз ботинидаги ҳар бир ўй-фикр, ҳиссиёт, хотира ва хаёлнинг боришини кузатиб, уларни ижобий томонга йўналтиради. Юсуф Ҳамадонийнинг “Сафар дар Ватан” рашҳасидаги “Ватан” тушунчасини тор ва кенг маънода англаш мумкин. Тор маънода Ватан тушунчаси инсон танаси билан боғлиқ бўлган тушунча бўлиб, инсон туғилган жой, киндик қони тўкилган манзил-макон тушунилади. Бу маънода Ватан муқаддас маскан, она тупроқдир. Инсон дунёга келиб нафас олган, улғайган, она табиат ҳам Ватандир. “Ватанни севмоқ иймондандир” деганда инсон дунёга келган, илм олиб улғайган, камол топган юртни севиш назарда тутилади.

Инсон камол топиб, шу юрт фарзанди бўлиб, уни эъзозлаши, асраши ва равнақи учун хизмат қилиши лозим.[4, 183б.]

Юсуф Ҳамадоний “Сафар дар Ватан” рашҳасининг асл моҳиятида Ватан инсоннинг ботинини англатади. У инсоннинг ўзини алоҳида Ватан деб тушунтиради. Бунга сабаб тасаввуфда инсон зоҳиран кичик олам – олами асғар бўлса, лекин аслида у катта олам - олами акбардир, деб таъриф берилади. Бу борада Жалолиддин Румийнинг куйидаги мисралари фикримизга далилдир:

Гар ба сурат олами асғар туи,

Лек ба ботин олами акбар туи.

Зохири он ахтарон қаввоми мо,

Ботини мо гашта қаввоми само.

Мазмуни:

Зоҳиран сен кичик олам бўлсанг-да,

Ботинан сен акбар - катта оламсан.

Зоҳиран юлдузлар сенга қувват бераётгандай,

Ботинингдаги нур бутун оламга қувват беради.

Хожа Аҳрор Валий томонидан ҳам инсон моҳияти ҳақида ёзган фикрлари тасаввуфдаги ушбу масала моҳиятини янада бойитади.

Эй нусхаи номаи илоҳи, ки туи,

Эй оинаи жамоли шоҳи, ки туи.

Берун зи ту нест ҳар чи дар олам ҳаст,

Дар худбиталаб ҳар он чи хоҳи, ки туи.

Мазмуни:

Илоҳий номанинг нусхаси сенсан,

Шоҳ жамоли (Аллоҳ)нинг кўзгуси сенсан.

Сендан ташқарида эмас ҳар неки оламда бор,

Ўзингдан тилагин, ниманики истасанг ўзингсан.[4, 184б.]

Шу ўринда яна Жалолоддин Румий шеърятидан парча келтиришни лозим топдик. Румий Оллоҳни ахтариб юрган инсонга қарата айтадики, “Ани излашга ҳожат йўқ, Илоҳийсан, илоҳийсан”.

Инсон ўз ботинига сафар қилиб, ўз аслини топиб боқийликка эришади. Тасаввуфда “ўлмасдан олдин ўлмоқ” деган тушунча бор. Инсоннинг ўлим ҳолати деганда унинг руҳининг ўз асли билан учрашиши ва боқий оламда абадий қолиши тушунилади. “Ўлмасдан олдин ўлмоқ” – тирик ҳолатдан фоний бўлиб, ботинни поклаб, қалбни Аллоҳнинг назаргоҳига айлантирмоқдир. Юсуф Ҳамадоний инсоннинг ушбу ботинини унинг Ватани деб тушунтиради.

“Сафар дар Ватан” рашҳаси зоҳиран, тор маънода – кичик олам, яъни олами сағир бўлган кишининг ўз Ватанига сафарини англатади. Кенг маънода “сафар дар Ватан” инсоннинг ўз ботинига ўзлигини англаш, ўз аслини билиш учун қиладиган сафаридир.

Бундай сафар натижасида кичик инсон улуғ инсонга, Ҳазрати Инсонга айланишига тўсқинлик қиладиган Аллоҳ ва инсон ўртасидаги хижоб, тўсиқлар олиб ташланади, бундай инсон ҳақиқий ватанпарвар бўлади.

Мазкур рашха орқали Юсуф Ҳамадоний инсонни нақадар буюқ, улуғ, гўзал илоҳий мавжудот эканлигини ва боқий барҳаётлигини кўрсатади. Юсуф Ҳамадоний асослаган ва ҳозирги кунгача ўз аҳамиятини сақлаб келаётган учинчи рашха “сафар дар Ватан” солиқ – Ҳақ йўлидаги кишининг ўз табиатига сафари ҳисобланади. Ёмонликни тарқ айлаб, яхшиликка юз тутиш, аста - секинлик билан одамийликдан фаришта сифатига кўчиш бу рашҳадан кўзланган мақсад ҳисобланади.

Толибни сафарда ёки ўз жойида муқим туриши ҳақида тариқат пирларининг фикрлари турличадир. Айримлари ибтидода сафар этиб охирида муқим турмоқликни тавсия этсалар, баъзилари ибтидода муқим бўлиб, охирида сафар қилмоқни жоиз деганлар.

Яна шундайлар борки, ибтидода ҳам, интиҳода ҳам сафар қилмоқликни ман этишган. Айримлари эса, ибтидо ҳам, интиҳода ҳам сафар қилаверинг, дейишган. Лекин хожагонлар тариқатида, агар солиқ ибтидода сафар қилиб ҳақиқий шайхга дуч келса, ул шайхнинг ҳузурида муқим туради. Агар шундай шайх ўз юртида топилса, умуман сафар қилинмайди, деб таълим берилган. Убайдуллоҳ Аҳроф фикрича, ибтидода сафар қилувчи солиқ ҳеч қандай фойда олмайди, балки вақтини беҳуда ўтказди, паришонликдан бошқа нарсага муяссар бўлмайди. Толиб бирор азизнинг суҳбатига эришса, азиз этагини маҳкам тутиб, чидам ва ихлос билан то камолга етмагунча қимирламасин. “Сафар дар Ватан ” рашҳасинининг моҳиятини англашга қуйидаги рубоий ёрдам беради:

Рубоий:

Ё раб, чи хуш аст бе даҳан хандидан,

Бевоситаи чашм жаҳонро дидан.

Бенишин, сафар кун, ки бағоят хуб аст,

Беаҳмати по гирди жаҳон гардидан.

Мазмуни: Ё раб! Оғизсиз (яъни ичдан) кулмоқ нақадар яхши, кўзни очмай (яъни кўзсиз) бутун жаҳонни кўриб турмоқ нақадар соз! Бир жойда қимирламай туриб, оёқсиз бутун дунёни кезиб чикмоқ нақадар яхшидур. Абдурахмон Жомийнинг “Шикқат ул-ламъаат” рисоласида қуйидаги байт келтирилиб, ушбу рашха шарҳланган:

Ойнаи суврат аз сафар дур аст,

Ки он пазиройи суврат аз нур аст.

Мазмуни: Ўзида сувратни қабул қилувчи, яъни қалб ойна суврат сари сафар қилмайди. Негаки, у нур туфайли сувратни қабул қилур, яъни унда сувратнинг ўзи тажаллий этур. Шунга ўхшаб, юрак ҳам ўзини поклай олса, дунёвий нарсалардан кечса, софлик билан безанса, ҳар қандай таъма, беҳуда ҳаваслардан кечса, ундай юракда Аллох нури тажаллий этади ва шундан кейин бундай одамга сафар этмоқ даркор эмас. Чунки юрак сайқалланган бўлса сафарга эҳтиёж қолмайди.

Саёҳатга бўлган муносабатига қараб Юсуф Ҳамадоний асослаган хожагон таълимотидаги “сафар дар Ватан” рашҳаси амал қилиши билан бошқа тариқатлардан фарқланади. Сафар икки хил - баданий сафар ва маънавий сафар маъноларида келади. Бу таълимотда ўзига муршиди комил топгунча баданий сафар мумкин, лекин ундан сўнг маънавий сафар бошланади. Маънавий сафар нафс ва рух саёҳатидир. Бу саёҳат жисмоний саёҳатга нисбатан анча машаққатли кечади. Ёмон хулқдан яхшига, замима ахлоқдан ҳамидага, нафс орзуларидан Ҳақ амрига, бадан ҳокимлигидан рух салтанатига, моддий оламдан маънавий оламга, халқдан Ҳаққа, касратдан ваҳдатга қалбан ва руҳан йўл очмоқдир. Бу сафарни ниҳоясига етказган киши Комил Инсон бўлади.

“Сафар дар Ватан” туфайли ботин пок бўлиб, хилват учун имконият туғилади. Юқорида айтилган талаблар натижасида инсон мукаммал ҳаракатни ўрганади. Бунинг натижасида солиқ ўз қалбида Аллоҳнинг сифат, феъл, зотини кўради. Бундай мукаммал ҳаракат натижасида солиқ Тангрининг тажаллий этиш манзилига айланади. Шунинг учун ас-Сафий “Рашаҳот айн ул - ҳаёт” китобида бу талабларни рашҳа - ҳаёт берувчи қатрлар деб тўғри таърифлаган.[6. 95]

“Сафар дар Ватан” инсонга ўзлигини англашга ёрдам беради. Ўзлигини англаган шахс эса Ватани равнақиға беқиёс ҳисса қўша олади. Мазкур рашҳа комил инсонни тарбиялашни ўз олдига асосий мақсад қилиб қўяди. Комил инсон қуёш каби Ватанига нуру зиё таратади. У Ватанининг тирик виждонига айланади ва ўз халқини хушёрликка ҳамда уйғоқликка чорлайди.

REFERENCES

1. Хожа Абдулҳолиқ Ғиждувоний. Мақомоти Юсуф Ҳамадоний. - Т.: “Янги аср авлоди”. 2003.
2. Хожа Абдулҳолиқ Ғиждувоний. Мақомоти Юсуф Ҳамадоний (Рисолаи соҳибия)* Васиятнома.Т.: “Movarounnahr”, 2018.
3. Наврўзова Г. Нақшбандия тасаввуфий таълимоти ва баркамол инсон тарбияси. Т.: “Фан”, 2005 й.,
4. Г.Наврўзова, Н.Нурматова. Юсуф Ҳамадоний – етти пирнинг табаррук устози. Т.: “MASHNUR-PRESS”, 2016.
5. Хожа Юсуф Ҳамадоний. Ҳаёт мезони (Рутбат ул-ҳаёт). Одоби тариқат. Коинот ва инсон. Т.:O'zbekiston musulmonlari idorasi “Movarounnahr”, 2018.
6. Фахруддин Али Сафий. Рашаҳоту айн ул-ҳаёт.Т.: “Абу Али Ибн Сино”, 2004.
7. Шавкат Мирзиёев. Янги Ўзбекистон демократик ўзгаришлар, кенг имкониятлар ва амалий ишлар мамлакатига айланмоқда. –Т.:, 2021. -Б. 12.

8. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. –Тошкент: 2023. -Б.2.
9. Nazarov Q. Jahon falsafasi qomusi. 1-kitob. -Т.: “О‘zbekiston Faylasuflari milliy jamiyati” nashriyoti, 2023. -В. 450.
10. Жўраев Т. Миллий давлатчилик: Хавфсизлик ва барқарорлик. –Тошкент: Академия, 2007. –Б. 23.
11. Маънавият юлдузлари.– Т.: Абдула Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 2001 й. 244-б.
12. Ўзбекистон иқтисодиётининг рақобатбардошлигини ошириш муаммолари: назария ва амалиёт / Муаллифлар жамоаси: Р.О. Алимов, А.Ф. Расулев, А.М. Қодиров ва бошқалар // С.С. Ғуломов таҳрири остида. –Т.: Konsauditinform-Nashr, 2006. –Б. 95.
13. Yangi O‘zbekiston ijtimoiy- siyosiy gazetasi 2021 yil 7-nayabr.
14. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF - 4947-sonli Farmoni.
15. Shavkat Mirziyoyev “Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi” Т. Ўзбекистон 2022-В.262
16. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, № PQ-3160, 28 iyul 2017 yil
17. Jahongir, S. (2020). Philosophical views of Umar life. Academicia. An International Multidisciplinary Research Journal.–India, 10(4), 360-364.
18. Shodiev, J. J. (2020). Interpretation of moral facts in the opinions of Umar Khayyam. International engineering journal for research & development.-India, 5(3), 143-148.
19. Шодиев, Ж. Ж. Interpretation of the image of may in the ruba of Umar Khayyam. Monografia pokonferencyjna science, research, development, 33, 2020-30.
20. Шодиев, Ж. Ж. (2020). Умар Хайём фалсафий қарашларида инсон тақдири ва эркин ирода масаласи. Наманган давлат университети Илмий ахборотномаси, 2, 197-204.
21. Шодиев, Ж. Ж. (2020). Умар Хайёмнинг асосий асарлари ва рубойларининг тузилиши, мазмуни ва таҳлили. Илм Сарчашмалари.-Урганч, 10, 44-47.
22. Шодиев, Ж. Ж. (2020). Умар Хайём рубойларининг талқин ва тавсифи. Наманган давлат университети Илмий ахборотномаси, 9, 206-210.
23. Шодиев, Ж. Ж. (2020). Умар Хайёмнинг ижтимоий-ахлоқий қарашлари. Фалсафа ва ҳуқуқ.–Тошкент, 3, 107-110.
24. Shodiev, J. (2021). The problem of knowledge in the philosophical views of Umar Khayyam. Imam al-Bukhari IBS Journal, 2.

25. Шодиев, Ж. (2022). Илк уйғониш даврида–комил инсонни шакллантириш ватарбиялашда тасаввуф таълимотининг ўрни. Scientific Bulletin of NamSU-Научный вестник НамГУ-NamDU ilmiy axborotnomasi–2022-yil_4-сон, 229.
26. Шодиев, Ж. Ж. Мамлакатимизда инсон кадрини юксалтиришнинг ижтимоий-фалсафий масалалари. Қарду хабарлари. Илмий-назарий, услубий журнал. Махсус сон (Ижтимоий фанлар).
27. Shodiev, J. J. (2020). INTERPRETATION AND DESCRIPTION OF UMAR KHAYYAM RUBAYA. Scientific Bulletin of Namangan State University, 2(9), 206-211.
28. Jurakulovich, S. J. (2022). AGAINST IGNORANCE-FIGHTING WITH ENLIGHTENMENT THE MAIN CRITERIA IN IMPROVING HUMAN VALUE. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(10), 1160-1164.
29. Jurakulovich, S. J. (2022). ATTITUDE TO HUMAN DIGNITY IN THE PERIOD OF AMIR TEMUR AND TEMURIDS DYNASTY. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(5), 43-47.
30. Shodiyev, J. (2021). JAMIYATDAGI MEHNAT MUNOSABATLARI SHAROITIDA MA'NAVIY SALOHİYAT. Журнал истории и общества, (2)
31. SHODIEV, J. (2021). SOCIO-POLITICAL LIFE AND THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE PERIOD OF UMAR KHAYAM. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 1(1).
32. Shodiyev, J. (2021). O'ZBEKISTONDA IJTIMOİY-SIYOSIY KOMMUNIKATSIYA RIVOJLANISHIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SIYOSATI. Academic research in educational sciences, 2(2), 409-416.
33. Shodiyev, J. J. (2020). U THE QUESTION OF HUMAN DESTINY AND FREE IN THE PHILOSOPHICAL VIEWS OF OMAR KHAYYAM. Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 2(2), 197-202.
34. Shodiev Jahongir Jurakulovich. Interpretation of moral facts in the opinions of Umar Khayyam. International Engineering Journal For Research & Development 2020/4/16.
35. Jurakulovich, S. J. (2023). The role of the national idea in increase of human values. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(10), 1160-1164.
36. Shodiyev Jahongir Jo'raqulovich. Inson qadri va uning huquqlari eng oliy qadriyat: tarixiy-huquqiy meros. Ilm sarchashmalari/ Urganch – 3.2023. 19-21.
37. Shodiyev, J. J. (2023). THE ROLE OF SCIENTIFIC THINKING AND MENTAL DEVELOPMENT IN IMPROVING HUMAN DEVELOPMENT AND VALUE. Innovative Development in Educational Activities, 2(9), 251-261.

38. Shodiyev, J. J. (2023). THE ROLE OF THE NATIONAL IDEA IN INCREASE OF HUMAN VALUES. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(7), 616-625.
39. Jurakulovich, S. J. (2023). PHILOSOPHICAL VIEWS OF SAGES ON HUMAN VALUES AND GLORIFYING HIM. THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH, 2(16), 229-238.
40. Шодиев, Ж. Ж. (2023, June). ЗНАЧЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В СОЗДАНИИ ФУНДАМЕНТА ТРЕТЬЕГО ВОЗРОЖДЕНИЯ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В УКРЕПЛЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 15, pp. 124-130).
41. JJ Shodiev. A STEP TOWARDS HUMAN DIGNITY. *GOLDEN BRAIN* 1 (24), 59-67.
42. Jo'raqulovich, S. J. (2023). О 'ZBEKISTON-INSON QADR TOPGAN YURT. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 2(13), 191-197.
43. Шодиев, Д. Д. (2023). INSON QADRI VA UNING MANFAATLARI HAMMA NARSADAN USTUN. *НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ "МА'MUN SCIENCE"*, 1(2).
44. Shodiyev, J. J. (2023). ROLE OF NUMBERS IN HUMAN WORTH AND DEVELOPMENT. *SCHOLAR*, 1(28), 252-257.
45. Shodiyev, J. J. R. (2023). INSON-BU DUNYO FARZANDI. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(8), 357-369.
46. Jahongir, S. INTERPRETATION OF THE IMAGE OF MAY IN THE RUBA OF UMAR KHAYYAM. *Zbiór artykułów naukowych recenzowanych.*, 126.
47. Qakhorova, S. (2023). PHILOSOPHICAL AND THEORETICAL TEACHING OF AMIR KHUSRAV DEHLAVI. *Farg'ona davlat universiteti*, (5), 17-17.
48. Jurakulovich, S. J. (2024). THE ROLE OF SPIRITUALITY IN THE IMPLEMENTATION OF THE DEVELOPMENT STRATEGY OF THE NEW UZBEKISTAN. *Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research*, 11(11), 307-311.
49. Jurakulovich, S. J. (2024). GLORIFYING MAN AND INCREASING HIS VALUE IS THE MAIN GOAL OF THE THIRD RENAISSANCE. *INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY JOURNAL FOR RESEARCH & DEVELOPMENT SJIF* 2019: 5.222 2020: 5.552 2021: 5.637 2022:5.479 2023:6.563 2024: 7,805 eISSN :2394-6334 <https://www.ijmrd.in/index.php/imjrd> Volume 11, issue 11 (2024). Pp. 389-394.

50. Каримов, Б. (2011). Гармонизация взаимоотношений государства, общества и человека как основа справедливого общества. постановка вопроса. *Fuqarolik jamiyati. Гражданское общество*, 8(1), 71-73.
51. Каримов, Б.К. (2021). Гармония разума и духа. *Американский журнал социальных наук и инноваций в образовании*, 3 (05), 230–234.
52. Каримов, Б. (2023). ПРОЦЕССЫ МОДЕРНИЗАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ В ДОКУМЕНТАХ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН (2017-2019). *MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH*, 2(24), 291-301.
53. Каримов, Б.К. (2023). СУЩНОСТЬ СОЗНАНИЯ И ЕГО ГЕНЕЗ. *Инновационное развитие в образовательной деятельности*, 2 (7), 532-539.
54. Karimov, B. (2023). ONG MUAMMOSINING ILMIY-FALSAFIY VA PSIXOLOGIK TALQINI. *Farg'ona davlat universiteti*, (6), 37-37.
55. Мухлиса Д. и Худайбердиевич К.Б. (2023). РОЛЬ ИСТОРИЧЕСКИХ И КУЛЬТУРНЫХ ПАМЯТНИКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЛАГОСОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА. *ТЕОРИЯ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ*, 2 (16), 219-228.
56. Karimov, B. X. (2023). HISTORY OF CONSCIOUSNESS. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(8), 304-316.
57. Karimov, B. X. (2023). NAVOIY VA MAXTUMQULI IJODIDA UMUMINSONIY G'UYALAR MUSHTARAKLIGI. *SCHOLAR*, 1(28), 161-176.
58. Каримов, Б.К. (2022). ГАРМОНИЯ РАЗУМА И ДУХА. *РОЛЬ НАУКИ И ИННОВАЦИЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ*, 1 (2), 56-61.
59. Kakhramonovna, K. S. (2024). THE ROLE OF SPIRITUAL EDUCATION IN THE DEVELOPMENT OF THE NEW UZBEKISTAN. *JOURNAL OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH*, 1(3), 84-102.
60. Нурматова, Н. У. (2022). Юсуф Ҳамадоний ва хожагон-нақшбандия таълимотининг “назар бар кадам” раъҳаси. *Zamonaviy oliy ta'lim: muammo va yechimlar. Xalqaro ilmiy konferensiya. Navoiy*, 30-31.
61. Umarovna, N. N. (2024). YUSUF KHAMADONIY-SOHBKAROMAT VALIY. *JOURNAL OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH*, 1(3), 175-190.
62. Нурматова, Н. У. (2017). Применение мультимедийных технологий в образовательных учреждениях. *Міжнародний науковий журнал Інтернаука*, (6), 25-27.

63. Ахмеджанов, М. М., & Нурматова, Н. У. (2017). Роль воспитания молодежи в духе толерантности в процессе глобализации. Молодой ученый, (7), 421-422.
64. Ахмеджанов, М. М., & Нурматова, Н. У. (2016). Farabi-first philosopher in his times. Молодой ученый, (2), 943-944.
65. UMAROVNA, N. N. Four basis analysis of human perfection in the work of Yusuf Khamadani, Odoobi tariqat. International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology, 7(4), 1-3.
66. Nurmatova, N. U. Logical analysis of Abdulkhaliq Gijduvani's work "Maqomoti Yusuf Hamadoni"/ISSN (Online): 2455-3662 EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)-Peer Reviewed Journal. Volume, 7, 417-420.
67. Djuraev, A., Sayitkulov, S., Kholmiraev, J., Rakhmonov, I., & Nurmatova, N. (2023, June). Cotton increase the efficiency of cleaning as a result of improving the unit for cleaning small and large wastes. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2789, No. 1). AIP Publishing.
68. Нурматова, Н., & Сафоев, Н. (2023). ШКОЛА СУФИЗМА ЮСУФА ХАМАДОНИ В БУХАРЕ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 2, No. 15).
69. Нурматова, Н. У. (2023). ЮСУФ ХАМАДОНИЙ ТОМОНИДАН ХОЖАГОН ТАЪЛИМОТИГА КИРИТИЛГАН БИРИНЧИ РАШХА. Innovative Development in Educational Activities, 2(7), 565-576.
70. Nurmatova, N. U. (2019). THE WORK "MAQOMOTI YUSUF HAMADONIY" BY ABDULKHOLIK GHIJDUVONIY—A SAMPLE OF RESPECT TO THE MASTER". Central Asian Problems of Modern Science and Education, 4(2), 210-218.
71. Sayitkulov, S., Nurmatova, N., Sharipov, J., Salomov, A., & Saidova, G. (2024, November). Optimization of the parameters on the combined cotton cleaning machine and analysis of cleaning efficiency. In E3S Web of Conferences (Vol. 508, p. 08020). EDP Sciences.
72. Нурматова, Н. У. (1995). Подготовка, повышение квалификации и изменения в составе специалистов и рабочих пищевой и легкой промышленности Узбекистана в 80-е годы: опыт, уроки, проблемы.
73. Nurmatova, N. (2024). YUSUF HAMADONIY-TASAVVUF TA'LIMOTINING YIRIK NAMOYANDASI, MUTASAVVUF OLIM. Farg'ona davlat universiteti, (6), 180-180.
74. Nurmatova, N. U. (2024). KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISH XALQARO STANDARTLARI VA O 'ZBEKISTON QONUNCHILIGI. MODERN PROBLEMS IN EDUCATION AND THEIR SCIENTIFIC SOLUTIONS, 1(2), 322-329.

75. Nurmatova, N. U., & Raupov, M. E. (2024). CORRUPTION IS AN OBSTACLE FOR STATE DEVELOPMENT. MODERN PROBLEMS IN EDUCATION AND THEIR SCIENTIFIC SOLUTIONS, 1(2), 55-59.
76. Vohidova, M. (2023). SOCIAL AND ETHICAL ASPECTS OF THE EXISTENCE OF TOLERANCE IN YOUNG PEOPLE. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(6), 559-566.
77. Вахидова, М. Т. (2022). ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ УЗБЕКИСТАН В КОНТЕКСТЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(7), 82-90.
78. Mavlonova, I., Fayziev, S., Rakhimov, K., & Vokhidova, M. (2022, December). Experimental determination of the law of vibration of the improved jet mechanism of the sewing machine. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 2388, No. 1, p. 012125). IOP Publishing.
79. Вахидова, М. Т., & Мирзаев, У. Т. (2022). ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS* (Vol. 1, No. 4, pp. 52-62).
80. Mavlonova, I., Akhmetjanov, M., Vokhidova, M., Fayziev, S., & Shokirova, S. (2022, December). Experimental studies of the dynamics of the proposed design of the presser foot with an additional conical spring. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 2373, No. 2, p. 022047). IOP Publishing.
81. Вахидова, М. Т., & Исматуллаева, Г. (2024). ПРАВСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ. *MODERN PROBLEMS IN EDUCATION AND THEIR SCIENTIFIC SOLUTIONS*, 1(2), 349-357.
82. Tolkinovna, V. M. (2024). EDUCATION OF A PERFECT MAN IN OUR SPIRITUAL HERITAGE. *JOURNAL OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH*, 1(3), 145-159.
83. Sultanova, L. (2021). The historical roots of spiritual education of youth. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 461-463.
84. Султонова, Л. С. (2023). ИЖТИМОЙЙ-ГУМАНИТАР ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШДА ПЕДАГОГИК ИННОВАЦИЯ ВА ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТНИНГ УЗВИЙЛИГИ. *Academic research in educational sciences*, 5(NUU Conference 2), 633-639.
85. Sultonova, L. (2023). Upbringing Mature Person. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 4(3), 71-73.

86. Султанова, Л. С. (2023). ТОЛЕРАНТНОСТЬ В ВОСПИТАНИИ ПОДРОСТОЯЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(7), 557-564.
87. Султонова, Л. С. (2022). МЕСТО ИНЖЕНЕРНОЙ ПЕДАГОГИКИ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ. *YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS*, 1(6), 29-34.
88. Sultonova, L. S. D. (2023). MAFKURAVIY TARBIYANING DOLZARB VAZIFALARI. *SCHOLAR*, 1(28), 79-96.
89. Султонова, ЛСД (2023). ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ. *Образовательные исследования в области универсальных наук*, 2 (8), 238-252.
90. Азимов, А. А. (2022). Философско-этические взгляды Закария ар Рази. *Актуальные исследования*, (20 (99)), 26-28.
91. Abdullaevich, A. A. (2024). ETHICAL AND PHILOSOPHICAL VIEWS IN RUDAKIY'S HERITAGE. *JOURNAL OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH*, 1(3), 36-52.
92. Азимов, А. А., & Хикматов, А. Д. (2024). ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО ВЕЛИКОГО ПОЭТА ГЛАЗАМИ СРЕДНЕАЗИАСКИХ УЧЁНЫХ. *MODERN PROBLEMS IN EDUCATION AND THEIR SCIENTIFIC SOLUTIONS*, 1(2), 366-375.
93. Азимов, А. А. (2023). ВЗГЛЯДЫ РУДАКИ О ВОСПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(7), 515-523.
94. Azimov, A. A. (2023). RUDAKI'S VIEWS ON LIFE IN THE POEM SINBADNAME. *SCHOLAR*, 1(28), 97-112.
95. Azimov, A. A. (2023). RUDAKI'S PHILOSOPHICAL VIEWS IN HIS WORKS. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(8), 214-228.
96. Abdullayevich, A. A. (2023). SCIENCE, LITERATURE AND POETRY IN TRANSOXIANA AND KHORASAN IX-X CENTURIES. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 255.
97. Azimov, A. A., & Avliyokulov, U. M. (2019). СОЦИАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ЭПОХИ АБУ АБДУЛЛАХ РУДАКИ. *Theoretical & Applied Science*, (5), 560-562.
98. Азимов, А. А., & Темиров, Ш. Т. (2016). КУЛЬТУРНАЯ И АРХИТЕКТУРНАЯ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ ВОСТОКА И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ С БУХАРОЙ. In *Современные тенденции развития науки и производства* (pp. 33-34).
99. Азимов, А. А. ўғли Рўзиёв, АШ (2022, December). ОСОБЕННОСТИ КНИГИ АВЕСТА. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS* (Vol. 1, No. 7, pp. 37-42).

100. Salokhov, A. K. (2024). THE YOUNG PEOPLE ARE FORMED, THE ENLIGHTENED-INFORMATORS OF BUKHO USE YOUR IMAGINATION STYLE BASICS. *JOURNAL OF SCIENCE, RESEARCH AND TEACHING*, 3(4), 16-19.
101. Salokhov, A., & Qamariddinova, G. A. (2023). Socio-philosophical and pedagogical basis of the concept of tolerance. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(8), 200-213.
102. Salokhov, A., & Qamariddinova, G. A. (2023). Socio-philosophical and pedagogical basis of the concept of tolerance. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(8), 200-213.
103. Salokhov, A. Q. (2024). Yoshlarni tolerantlik ruhida tarbiyalashda ahmad donishning ta'lim-tarbiyaga oid qarashlari tahlili. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(3).
104. Мурадов, С. А. Современные методы философии и их значение в развитии мышления человека. *Актуальные исследования*, 51(17), 273-276.
105. Муродов, С. А. (2009). Ибн Сино, Аттор ва Навоий асарларида кўшлар тимсоли. *Имом ал-Бухорий сабоқлари», Маънавий-маърифий, илмий-адабий журнал. Тошкент*, 273-276.
106. Муродов, С. А. кизи Касимова, ФФ (2022, December). ФИЛОСОФИЯ ДИЗАЙНА: ОСОБЕННОСТИ И СУЩНОСТЬ. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS* (Vol. 1, No. 7, pp. 51-59).
107. Санжар, М. (2020). Взгляды Фаридуудина Атгара на бытие. *Международный журнал прикладных исследований. ИДЖАР*, 6(6), 34-36.
108. МУРАДОВ, С. А. СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ФАРИДУУДИНА АТТОРА. *МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ Учредители: ООО" Издательство Молодой ученый*, 51, 529-531.
109. Муродов, С. А. (2023). ФАРИДУУДИН АТТОР-ВЕЛИКИЙ ШЕЙХ ВОСТОКА. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 15, pp. 149-160).
110. Muradov, S. A. (2023). THE MAIN IDEAS OF THE FOUNDER OF THE GERMAN SCHOOL OF PHILOSOPHY. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(7), 588-594.
111. Sanjar, M. (2020). The views of Fariduddin Attar on being. *International journal of applied research. IJAR*, 6(6), 34-36.
112. Sanjar, M. One of the Factors of Purity of the Heart is Futuwat. *International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology*, 98-101.
113. Murodov, S. A. (2022). Relationship between the universe and man in the works of Fariduddin Attar. In *International conference: problems and scientific solutions* (Vol. 1, No. 6, pp. 35-41).

114. Shukrullayev, Y. A., & Bahritdinovna, S. R. (2023). GERMANIYA FEDERATIV RESPUBLIKASI IQTISODIYOTINI TIKLASH HARAKATI. "IQTISODIY MO'JIZA". *Innovative Development in Educational Activities*, 2(7), 577-587.
115. Shukrullayev, Y. A. (2022). FRANSIYA-O 'ZBEKISTON ALOQALARINING TARIXIY ILDIZLARI. *Educational Research in Universal Sciences*, 1(3), 110-113.
116. Шукруллаев, Ю. А. Армия Бухарского эмирата и военное дело (1756-1920 гг.). Автореферат кандидатской диссертации по истории.-Ташкент, 2006.-26 с.; К вопросу о дипломатических сношениях между Россией и Бухарой через Оренбург в конце XVIII-начале XIX веков. *Общественные науки в Узбекистане*.-1962, 7, 55-59.
117. Шукриллаев, Ю. А. (2006). Бухоро амирлигида кўшин ва ғарбий иш (1756-1920 йиллар). Тарих фанлари номзоди илмий дражасини олиш учун езилган диссертация.- Тошкент, 2006.
118. Шукуруллаев, Ю. (2023). ВОЕННЫЕ РЕФОРМЫ В БУХАРСКОМ ЭМИРАТЕ ПОД ПРОТЕКТОРАТОМ. *THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH*, 2(16), 249-260.
119. Шукуруллаев, Ю. А. (2023). БУХОРО АМИРЛИГИДА КЎШИН ТАРКИБИГА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ҚОИДАЛАРИ, АСКАРЛАРНИНГ ҚЎШИН ТАРКИБИДАН ҚОЧИШИ (ДЕЗЕРТИРСВО), САБАБИ ВА ОҚИБАТЛАРИ. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(8), 513-524.
120. Шукуруллаев, Ю. (2022, December). СОЗДАНИЕ ВОЕННЫХ УСТАВНЫХ ГРУПП ЕВРОПЕЙСКОГО ТИПА В БУХАРСКОМ ЭМИРАТЕ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS"* (Vol. 1, No. 4, pp. 42-51).
121. Гаффоров, А. Х., & Алимова, М. М. (2016). Перспективы использования технологии сотрудничества в процессе подготовки педагога профессионального образования. *Молодой ученый*, (12), 839-841.
122. Гаффоров, А. Х., & Алимова, М. М. (2016). Психологические основы педагогического проектирования. *Молодой ученый*, (12), 837-839.
123. Гаффоров, А. Х., & Алимова, М. М. (2015). Социально-психологические факторы формирования модели педагога в современном образовательном процессе. *Молодой ученый*, (2), 504-506.
124. Алимова, М. М. (2023). «РАСКРЕПОЩЕНИЕ» ЖЕНЩИН В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (1920-1930 г. г). *Innovative Development in Educational Activities*, 2(8), 535-541.

- 125.Алимова, М. М., & Гариев, А. (2023). ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ. MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH, 2(24), 261-270
- 126.Хайтматова, Н., & Алимова, М. (2023). Вопросы равенства, прав и свобод женщин в Узбекистане. Научные работы одарённой молодёжи и медицина XXI века, 1(1), 369-369.
- 127.Алимова, М. М. (2023). ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНЫ В УЗБЕКИСТАНЕ. SCHOLAR, 1(28), 113-129
- 128.Алимова, М. М. (2023). РОЛЬ ГРАЖДАНСКИХ ИНСТИТУТОВ В ФОРМИРОВАНИИ НЕТЕРПИМОСТИ КОРРУПЦИИ У ГРАЖДАН УЗБЕКИСТАНА. Educational Research in Universal Sciences, 2(8), 253-264.
- 129.Алимова, М. М., & Абдусаттаров, С. Ш. (2020). ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЁЖИ В ДУХЕ ПАТРИОТИЗМА-ОДИН ИЗ ВАЖНЫХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ. In ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА (pp. 13-16
- 130.Khalilovich, Z. E., & Orifovich, D. G. (2020). ANALYSIS OF THE TEACHINGS OF MAHDUMI AZAM AND CLASSIFICATION OF PAMPHLETS. International Engineering Journal For Research & Development, 5(4), 4-4.
- 131.Zoirov, E. H. (2021). Questions of ontology of nature in the teachings of mahdumi azam. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(5), 91-94.
- 132.Зоиров, Э. Х. (2022). Ориф Ревгарий-второй пир Бухоро-и-шариф. АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Учредители: ООО" Агентство перспективных научных исследований", (50), 48-51.
- 133.Зоиров, Э. Х. (2022, December). ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ МАХДУМИ АЪЗАМА. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION" (Vol. 1, No. 4, pp. 121-131).
- 134.Наврўзова, Г., & Зоиров, Э. (2018). Бухорои Шарифнинг етти пири. Тошкент: Мухаррир, 80.
- 135.ЗОИРОВ, Э. Х. НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ МАХДУМИ АЪЗАМА. АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Учредители: ООО" Агентство перспективных научных исследований, 20, 29-32.
- 136.Зоиров, Э. Х. (2021). Вопросы онтологии природы в учении Махдуми Азама. Академия: международный междисциплинарный исследовательский журнал, 11(5), 91.

- 137.Наврўзова, Г., Зоиров, Э. Х., & Юнусова, Г. (2006). Тасаввуфда инсон ва унинг камолоти масаласи. Тошкент: Фалсафа ва ҳуқуқ, 56.
- 138.Зоиров, Э. (2015). Маҳдуми Аъзамнинг фалсафий ва ижтимоий сиёсий қарашлари. Т. Turon zamin ziyo.
- 139.ЗОИРОВ, Э. Х. История, археология, религиоведение. АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, 48.
- 140.Наврўзова, Г. Н. (2007). Нақшбандия-камолот йўли. Тошкент:“Фан, 189.
- 141.Наврўзова, Г. Н. (2021). Хожа Баҳоуддин Нақшбанд ҳаёти ва маънавий мероси. Т.: Фан, 244.
- 142.Наврўзова, Г. Н. (2009). Баҳоуддин Нақшбанд. Бухоро: Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Фалсафа ва ҳуқуқ институти нашриёти, 174.
- 143.Navruzova, G. (2020). Bahauddin Naqshband-the seventh pir of Bukharai Sharif (Noble Bukhara). Islamic thinking. Scientific-educational, religious-cultural, information publication magazine. Tashkent. Special issue, 5-8.
- 144.Bafoev, F. M. (2020). О НЕКОТОРЫХ КОНТУРАХ НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА: ЭВОЛЮЦИЯ, ПРОГНОЗЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ. Theoretical & Applied Science, (12), 388-390.
- 145.Бафоев, Ф., Мирзаходжаев, А., & Мирзаев, А. (2018). Принцип неделимости безопасности: непрерывность, целостность, универсальность. Fuqarolik jamiyati. Гражданское общество, 15(1), 80-83.
- 146.Феруз, Б. (2015). Среднесрочные приоритеты США в Центральной Азии: основы, стимулы, коррективы. Центральная Азия и Кавказ, 18(2), 27-37.
- 147.Бафоев, Ф. М. (2022, November). СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КАК ИНДИКАТОР ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (ЦУР). In INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS. (Vol. 1, No. 6, pp. 42-50).
- 148.Бафоев, Ф. (2012). К ВОПРОСУ ОБ ЭВОЛЮЦИОННОМ ПРИНЦИПЕ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО ОБЩЕСТВА В НЕЗАВИСИМОМ УЗБЕКИСТАНЕ. Fuqarolik jamiyati. Гражданское общество, 9(1), 54-55.
- 149.Уринов Ж.Р., Мирзаев У.Т., Хикматов Н. Нелинейность деформаций ползучести неавтоклавно-ячеистого бетона при низких напряжениях //Biological sciences. – 2020. – С. 44.

150. Мустафаева З.А., Мирзаев У.Т. Биоразнообразие водной биоты реки чирчик в условиях антропогенной нагрузки // Биологическое разнообразие: изучение, сохранение, восстановление, рациональное использование. – 2020. – С. 378-383.
151. Мирзаев У.Т., Уринов Ж.Р., Болтаев У. Прочность неавтоклавного газозолобетона при сейсмических нагрузках // International scientific-practical conference on "modern education: problems and solutions". – 2023. – Т. 2. – №. 2.
152. Уринов Ж.Р., Мирзаев У.Т., Хикматов Н. Свойства неавтоклавного газозолобетона при сейсмических нагрузках // Biological sciences. – 2020. – С. 48. Исследование относительных деформаций неавтоклавного ячеистого бетона в условиях чистого сдвига. – 2023.
153. Зайниев Х.М., Беков У.С. Изучение силовых соотношений при алмазной глуженке. – 2023.
154. Muhiddinovich Z.K., Safarovich B.U. Study of force dependences in diamond ironing. – 2023.
155. Беков У.С. и др. Состав и свойства вяжущих ведущих марок // Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 31. – №. 2. – С. 67-72.
156. Mirzaev U.T; U.S. Bekov; Qodirov J.H. BETONGA ISSIQLIK BILAN (TERMO) ISHLOV BERISH UCHUN QUYOSH ENERGIYASIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI. “ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ”, В №26, Част-2, С.115-120.